

Особенности домашнего питания и выбор дополнительного ассортимента буфетной продукции школьниками в образовательных организациях

Горелова Жанетта Юрьевна, доктор медицинских наук, профессор
Соловьева Юлия Валерьевна, кандидат медицинских наук
Летучая Татьяна Анатольевна, научный сотрудник
Федеральное Государственное автономное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России, Москва, Россия

Аннотация. Домашнее питание влияет на потребление учащимися школьных завтраков, обедов и дополнительного ассортимента буфетов в образовательной организации, так как пищевые привычки формируются в семье, в домашних условиях, а новые, незнакомые и нелюбимые ими блюда многие школьники не едят. Проанализировано привычное домашнее питание школьников в будние, выходные и праздничные дни, предпочтения в школьном буфете. Анкетный опрос проведен среди учащихся 1-4 классов, 5-8 классов и 9-11 классов и родителей московских школьников 1-11 классов. По полученным результатам выявлено, что привычный рацион питания школьников всех классов дефицитен по овощным супам и овощным гарнирам, молочным продуктам и фруктам; к старшим классам возрастает число школьников пренебрегающих в учебные дни домашним завтраком, подростки реже употребляют каши, супы, овощные гарниры. Домашнее (привычное) питание школьников требует коррекции, необходима образовательная работа с родителями и детьми для правильного выбора здоровой пищи, в том числе в выборе ассортимента буфетов, а сформированные пищевые привычки должны быть учтены при формировании меню школьного питания.

Ключевые слова: школьное питание, домашнее питание учащихся, пищевые привычки школьников, алиментарная коррекция, ассортимент дополнительного питания, буфетная продукция.

Features of home food and choice of additional range of buffet products by pupils in educational organizations

Gorelova Zhanetta Yurievna, Doctor of Medical Sciences, Professor,
Solovieva Yulia Valerievna, Candidate of Medical Sciences
Letuchaya Tatyana Anatolyevna, Researcher
National Medical Research Center for Children's Health of the Ministry of Health of Russia, Moscow, Russia

Annotation. Homemade food affects the consumption of school breakfasts, lunches and additional assortment of buffets in the educational organization, since food habits are formed in the family, at home, and many schoolchildren do not eat new, unfamiliar and unloved dishes. The usual home meals of schoolchildren on weekdays, weekends and holidays, preferences in the school cafeteria were analyzed. The questionnaire survey was conducted among students in grades 1-4, grades 5-8 and grades 9-11 and parents of Moscow schoolchildren in grades 1-11. According to the results obtained, it was revealed that the usual diet of schoolchildren of all classes is deficient in vegetable soups and vegetable side dishes, dairy products and fruits; towards the senior grades, the number of schoolchildren who neglect homemade breakfast on school days increases, adolescents use cereals, soups, and vegetable side dishes less often. Home (habitual) nutrition of schoolchildren requires correction, educational work with parents and children is necessary for the correct choice of healthy food, including in the choice of an assortment of buffets, and the formed eating habits should be taken into account when forming the school meals menu.

Keywords: school meals, home meals of students, food habits of schoolchildren, alimentary correction, assortment of additional food, buffet products.

Введение. Необходимым условием обеспечения здоровья, гармоничного физического и психического развития детей и подростков школьного возраста является их рациональное питание. Домашнее питание, формируя пищевые привычки, влияет и на потребление (съедаемость) школьных завтраков и обедов, выбор дополнительного питания, так как многие школьники не едят нелюбимые или незнакомые им блюда. Все это делает актуальным и необходимым

изучение привычного домашнего питания школьников и их выбора ассортимента буфетной продукции [1, 2, 3].

Цель. Проанализировать привычное домашнее питание в будние, выходные, праздничные дни и предпочтения школьников в выборе ассортимента буфетов.

Материал и методы. Анкетный опрос проводили среди родителей московских школьников 1-11 классов о блюдах, наиболее часто включаемых в рацион питания детей в будние, выходные и праздничные

дни, о продуктах, которые школьники берут с собой, если они не завтракают в школе. Изучались пищевые предпочтения по ассортименту дополнительного питания в буфете – выпечке, молочным, кондитерским изделиям, холодным закускам и напиткам. Проанализированы 553 анкеты, 248 анкет учащихся 1-4 классов, 238 анкет учащихся 5-8 классов и 67 анкет учащихся 9-11 классов. Статистическая обработка проводилась с помощью MS Excel, оценка достоверности различий – с помощью таблиц Боярского.

Результаты и обсуждение. Около двух третей учащихся (62,3%–76,3%) регулярно дома завтракают в учебные дни, число таких учащихся достоверно снижается к старшим классам. Популярными блюдами завтрака у школьников являются овсяная и гречневая каша, их часто употребляют от 34% до 68% учащихся (к 10-11 классу число их достоверно снижается) и бутерброды с колбасой (46,5%–80%). Отмечается редкое употребление молока и молочных продуктов, их регулярное включение в меню завтрака выявлено в будние дни у 10-16% учащихся начальных и средних классов и 43,8% учащихся старших классов, в выходные дни число таких учащихся достоверно увеличивается, достигая 38,8% у младших школьников и 75,6-52,5% у учащихся средних и старших классов. Наиболее популярным молочным блюдом у школьников являются йогурты. В меню обеда чаще всего включаются борщ (61,7-92,3% респондентов) и куриный суп (26,7-83,5% учащихся). Всего 17,3% школьников регулярно употребляют овощные супы. В старших классах отмечено достоверное снижение потребления всех видов супов. Наиболее популярными вторыми блюдами обеда являются запеченные или тушеные мясо и курица с картофелем или макаронами. Овощные гарниры регулярно употребляют всего 33,9% учащихся, свежие помидоры и огурцы от 74,3 до 94,8% школьников. В ужин подавляющее большинство школьников всех классов чаще всего получают мясо с гарниром (71,7-97,1% респондентов), в качестве гарнира преобладают макароны и рис. Фрукты и сладкое на десерт получают 35-40% учащихся младших и средних классов и всего 9,7% учащихся старших классов. Часто ужинают пельменями в будние дни от 11 до 17,6% учащихся, в выходные дни их число достоверно снижается до 5-7%. Ассортимент праздничных блюд включает для учащихся начальных и средних классов 28 наименований, среди них блюда национальной кухни, роллы, шашлыки. В старших классах ассортимент праздничных блюд, перечисляемых родителями, сокращается до 16 наименований. Наиболее популярными являются запеченное мясо птицы, говядина, свинина, салаты. Редко встречаются в этом перечне блюда из рыбы (8-10% ответов), в младших классах крайне редко в праздничном меню появляются фрукты (2,6%), хотя в средних и старших классах они в меню присутствуют несколько чаще (в 28 и 44,8% соответственно). Около трети родителей не дали ответа на вопрос о продуктах, которые дети берут с собой в школу, что позволяет предположить, что они ничего не дают детям. Чаще всего, если дети не пользуются услугами столовой, родители дают им с собой в школу фрукты, бутерброды, сок, выпечку, печенье, йогурт (48,7-58,9% родителей

учащихся младших и средних классов и всего 25,5% родителей школьников старших классов).

Из ассортимента школьного буфета в качестве холодной закуски предпочтения распределились следующим образом: овощной салат выбрали – 62% школьников, салат «Цезарь» – 12,5%, бутерброды – 3,9%, винегрет – 8,59%, колбаса – 4,68%, гамбургер – 4,68%, зефир – 3,9%.

В качестве напитка 37,5% детей предпочитали компот, морс – 2,3%, кисель – 21,8%, чай – 23,4%, кефир – 7,81%, йогурт – 7,08%.

Кроме того, в качестве дополнительного ассортимента в буфете большинство школьников заказывали из напитков – какао – 72%. Предпочтения по напиткам были следующими – компот выбрали – 37,5%, кисель – 21,8%, чай – 23,4%. В ассортименте дополнительного питания в буфете при анкетировании школьниками также были указаны: сосиска в тесте – 8,6%, круассаны – 8,6%, булочка – 3,9%, ватрушка – 7,8%, блины – 7,8%, печенье – 7,8%, кекс – 10,9%, хлеб – 7,8%, пицца – 1,56%, пончики – 5,46%. В буфете школы преобладали кексы, круассаны, сосиски в тесте, ватрушки и блины.

По результатам проведенного анкетирования среди школьников можно отметить, что питание в школе обучающихся в целом является сбалансированным, за исключением самостоятельного выбора дополнительной продукции в буфете за «карманные» деньги родителей, так как пищевые предпочтения остаются не разборчивыми, не правильно сформированными по выпечке.

Учитывая, что данные продукты питания содержат избыток сахара, калорий и пищевых вкусовых добавок (в производственной выпечке и употреблении дома) необходимо сократить количество выпечки в школьном буфете и добавить больше фруктов. Дополнительное использование в буфетной продукции хлебобулочных, калорийных кондитерских изделий может вызвать дисбаланс в рационе школьного питания, привести к нарушению обмена веществ, алиментарно-зависимым заболеваниям (сахарному диабету, ожирению, избыточной массе тела), что связано с нерациональным выбором продуктов питания преимущественно на полдник, используемых, как дома, так и в школе в промежутке между основными приемами пищи. В этой ситуации важно отметить недостаточное поступление витаминов с пищей, которое может иметь накопительный характер, приводить к гиповитаминозу в сочетании с дефицитом эссенциальных микроэлементов.

Организация питания школьников не зависит от желания ребенка и его вкусовых привычек, но напрямую зависит от образовательного учреждения и родителей [4, 5, 6]. Изучение причин неправильного выбора и возможного дисбаланса рациона позволит в дальнейшем разработать рекомендации по совершенствованию ассортимента дополнительного питания в школе и изменить ассортимент буфета в сторону увеличения овощей и фруктов, а также обучения школьников вопросам здорового питания с целью формирования осознанного, правильного, самостоятельного выбора пищевых продуктов, блюд и кондитерских изделий.

Заключение. Привычный рацион питания школьников всех классов дефицитен по овощным супам и овощным гарнирам, молочным продуктам и фруктам; наблюдается чрезмерно частое потребление колбас. К старшим классам возрастает число школьников пренебрегающих в учебные дни домашним завтраком, подростки реже употребляют каши, супы, овощные гарниры. Привычное домашнее питание школьников требует коррекции, для этого необходима образовательная работа с родителями и, в тоже время, сформированные пищевые привычки должны быть учтены при формировании меню школьного питания.

Обеспечение права детей на комфортные условия обучения в образовательных учреждениях, получение образования и бесплатного горячего питания является неотъемлемой частью современного образовательного процесса.

Литература:

1. Погосова, Н.В. Оказание медицинской помощи детскому населению в центрах здоровья для детей / Н.В. Погосова, В.Р. Кучма, Ю.М. Юферева, А.К. Аушева, Ж.Ю. Горелова и др. // Методические рекомендации. – Москва: Министерство здравоохранения РФ, 2017. – 90 с.
2. Порецкова, Г.Ю. Формирование культуры питания и культуры здорового образа жизни как один из аспектов медицинского обеспечения детей школьного возраста / Г.Ю. Порецкова, Д.В. Печкуров // Ульяновский медико-биологический журнал. – 2016. – № 3. – С. 111-119.
3. Горелова, Ж.Ю. Роль семьи и школы в формировании пищевого поведения учащихся Москвы и Алтайского края / Ж.Ю. Горелова, С.П. Филиппова, Ю.В. Соловьева, Т.А. Летучая, И.П. Салдан // Научная школа Т.И. Шамаевой: Методолого-теоретические и технологические ресурсы развития образовательных систем: сборник статей X Международной научно-практической конференции. – Москва: Изд-во "5 за знания". Московский педагогический государственный университет, 2018. – С.396-401.
4. Сергеева, Б.В. Способы формирования здорового образа жизни младших школьников во внеурочной деятельности / Б.В. Сергеева // Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта. – 2018. – Т.9. №2 – С. 50-62.
5. Щелина Т.Т. Использование возможностей социальных сетей в формировании установки на ведение здорового образа жизни / Т.Т. Щелина, А.О. Чудакова // Молодой ученый. – 2015.- № 23-2. – С. 41-43.
6. Летучая Т.А., Соловьева Ю.В., Горелова Ж.Ю. Роль информационных технологий по повышению грамотности школьников в области здорового питания. С. 150-160. В Сборнике материалов XII Всероссийской научно-практической конференции «НА ПУТИ К ЗДОРОВОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ШКОЛЕ: ПРИОРИТЕТЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ». ВЗГЛЯД ПЕДАГОГА И ПЕДИАТРА в рамках XII Всероссийского форума «ПЕДИАТРИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ОПЫТ, ИННОВАЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ». Санкт-Петербург, 25-26 сентября 2020 г. – СПб., 2020. – 244 С.
7. Основы здорового питания. В книге: Основы здорового образа жизни детей/ под ред. Фисенко А.П. – М.: Полиграфист и издатель, 2021.- 303 с. – Глава 8. С. 44-57.

В работе проведена оценка выбора дополнительного ассортимента питания и предпочтений школьников на примере образовательных организаций по данным анкетирования. Выявлены наиболее съедаемые блюда по анкетам-опросникам. Изучены пищевые привычки обучающихся, как в домашних условиях в основные приёмы пищи в будние, выходные и праздничные дни, так и в дополнительном питании ассортимента буфета школы. Выявлена необходимость коррекции дополнительного ассортимента путём сокращения выпечки, сладких напитков, добавления в рацион фруктов, витаминизированных продуктов. Важной составляющей в формировании пищевых предпочтений является повышение информированности в вопросах здорового питания обучающихся и родителей.